

OLIV O'QUV YURLARI TALABALARIGA YADRO TIBBIYOTINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALAR VA METODLARINI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Ashurov Jasur Djo'raevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti "Tibbiyotda innovatsion va
axborot texnologiyalari, biofizika" kafedrasini mudiri, PhD.

Anastasiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar davrida yadro tibbiyoti fanini o'qitishda innovatsion yondashuvga asoslangan metodlarni joriy qilinishining ahamiyati hamda ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri borasida natijalarga yoritilgan.

Kalit so'zlar: yadro fizikasi, yadro tibbiyoti, radionuklid diagnostik, radionuklid terapiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari.

Amaliy yadro fizikasining keyingi yillardagi yutuqlari ko'plab sohalar, jumladan, yadro tibbiyotining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, bu yo'nalishda atom energiyasidan tibbiy maqsadlarda foydalanish muhim va istiqbolli hisoblanadi. Keyingi yillarda fanning bu sohasi hayotiy jarayonlarni o'rganish, kasalliklarga tashxis qo'yish va davolashning yangi, juda samarali usullari bilan boyidi. Xususan, yadro tibbiyotida radionuklid diagnostikasi va radionuklid terapiyasining paydo bo'lishi tibbiyotda sezilarli o'zgarishlarga olib keldi va jahon andozalari darajasidagi tibbiyot muassasalarida gibridd tasvirlash, analitik usullar va kompyuter tomografiyasining keng qo'llanilishiga olib keldi.

Bundan kelib chiqqan holda, hozirgi kunda yadro tibbiyoti erta tashxis qo'yish va o'z vaqtida davolash uchun qo'llaniladigan turli asbob-uskunalaridan samarali foydalanish bo'yicha tegishli bilim va tayyorgarlikka ega bo'lgan yuqori malakali tibbiyot xodimlarining mavjudligiga bog'liq ekanligi haqida mulohazalar kuchaymoqda [1]. Biroq, dunyoning ko'pgina masmlakatlarida yadro tibbiyoti

sohasidagi bilimlar, fanga oid o'quv dasturlarini yaratishni va resurslarni ishlab chiqarish uchun qo'llab-quvvatlash etarli emas. Boshqa mamlakatlarda, xususan, Respublikamizda kadrlar tayyorlash dasturlari va resurslari mavjud, ammo ular rivojlanayotgan soha talablariga javob bermaydi.

Odatda yurtimizda yadro tibbiyoti alohida fan sifatida O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetida ma'ruzalar turkumi sifatida kichik talabalar guruhlarida taqdimotlar asosida o'qitiladi. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida yadro tibbiyoti asoslari biofizika va radiologiya kabi fanlar doirasida o'qitiladi. Ushbu darslarda talabalarning mustaqil ta'lim olishiga, shuningdek, radiologiya yoki yadro tibbiyoti sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarni sharhlashga kam e'tibor beriladi [3]. Kurs oxirida yakuniy so'rov og'zaki yoki yozma shaklda yoki kompyuter testlari shaklida o'tkaziladi.

Shuningdek, yadro tibbiyoti o'qitishdagi muammolardan yana biri turli eksperimental jarayonlarni ko'rsatish imkoniyatining cheklanganligi bo'lib, buning sababi ko'plab tajribalar inson organizmiga zararli ta'sir ko'rsatishi, o'quv yurtlari bazalarida esa ulardan foydalanishning xavfsiz usullari mavjud emas. barcha. Aynan shuning uchun ham yadro tibbiyotiga oid bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayonida an'anaviy manbalar bilan bir qatorda elektron ta'lim resurslari, jumladan, multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini ham o'rganish zarur [2].

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan ruhlanib, yadro tibbiyoti fanini o'qitishning innovatsion texnologiyalari asosidagi yangicha yondashuvini ishlab chiqish maqsadida ilmiy tadqiqot va pedagogik tajribalar o'tkazishga qaror qildik. Ushbu maqsadni amalga oshirish va talabalarga yadro tibbiyoti asoslarini o'rgatish, diagnostika tibbiy tasvirlash dasturidan foydalanishni o'rgatish uchun biz yangi o'quv dasturini ishlab chiqdik hamda darsliklar, o'quv qo'llanmalari va multimedia darsliklarini yaratdik.

Fanning o'quv dasturida yadro tibbiyotining fizik asoslari, atom yadrosi va yadro reaksiyalari, ionlashtiruvchi nurlanish, radioaktiv parchalanish, nurlanishning

moddalarga ta'siri, shu jumladan, yo'nalishiga qarab ionlashtiruvchi nurlanishning biologik obyektlarga ta'siri kabi tushunchalar qamrab olingan. Bular eng muhimi fundamental tushunchalar bo'lib, talabalarning tevarak-atrofdagi va olam haqidagi dunyoqarashlari va g'oyalarini rivojlantirish, amaliy yadro fizikasi bo'yicha bilim olish uchun zamin yaratishga xizmat qiladi.

O'qitish usullarini takomillashtirishda produktiv va reproduktiv metodlardan uyg'unlashgan holda foydalangan holda o'quvchilarda nazariy, amaliy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Usullarning bunday kombinatsiyasidan foydalanish talabalarni muammoli vaziyatni ko'rish va ushbu muammoli vaziyatlardan chiqish uchun eng yaxshi echimlarni topish qobiliyatini o'rgatishni hisobga oladi, shuningdek, ularning darsda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Ular endi tayyor bilimlarni olmaydilar, balki o'z tajribalari va malakalariga asoslanib, yangi muammoni hal qilish yo'lini izlashlari kerak. Yana bir muhim jihat: muammoli vaziyat talabalarni o'z bilimlari kamligini anglab etadi, yangi bilim va ko'nikmalarni izlashga undaydi. Izlanish ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biridir [4]. Shuningdek, darsning bu tuzilishi talabalarni bilim olishga undaydi.

Ushbu metodlar kombinatsiyasini sinovdan o'tkazish O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universitetining tibbiyot fizikasi yo'nalishining parallel guruhlari talabalarida o'tkazildi. Pedagogik eksperiment jarayonida nazorat va tajriba guruhlari tanlab olindi. Birinchi guruhda mashg'ulotlar an'anaviy usullar, ikkinchi guruhda esa innovatsion yondashuv asosida uyg'unlashgan metodlardan foydalangan holda o'tkazildi.

Yadro tibbiyotini innovatsion yondashuvdan foydalangan holda o'qitishda biz talabalar tomonidan resurslarni o'rganish va o'zlashtirishda ijobiy o'zgarishlarni aniqladik, bu esa fizikaviy bilimlar asosida kelajakdagi kasbiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Darslar tugagandan so'ng talabalar o'rtasida o'tkazgan so'rovimiz davomida talabalarning innovatsion faoliyat

haqidagi fikrlarini bilib oldik va ularning barchasi ijobiy baho berishdi.

Tajribalarimizni Styudent mezoni asosida tahlil qilish natijalari nazorat guruhlaridagi an'anaviy darslarga nisbatan tajriba guruhlarida innovatsion yondashuv samaradorligini ko'rsatdi. Yadro tibbiyoti bo'yicha baholar uchun ishonch oralig'i 0,94 ehtimollik bilan 4,4 deb aniqlandi. Yadro tibbiyoti bo'yicha o'qitish samaradorligi 1,24 ni tashkil qiladi.

Yadro tibbiyoti darslarida yangi usulning yuqori samaradorligiga yaratilgan elektron resurslar va multimedia vositalaridan foydalanish ham yordam berdi, chunki ular asosiy tushunchalarning mohiyatini vizual shaklda namoyish etish imkonini berdi [5,6].

Tibbiy vizualizatsiyaga o'rgatish maqsadida yaratilgan yangi multimedia darsliklari elektron ma'ruzalar, 3D tasvirlarning virtual taqdimoti, animatsiyalar, nazorat savollari, majburiy test va mashqlardan iborat bo'lib, bu o'qituvchilarning dars vaqtidan unumli foydalanis uchun xizmat qilmoqda. Yangi metod doirasidagi o'quv materiallari kichik modullar ko'rinishida ishlab chiqilgan bo'lib, ular turli guruhlarni o'qitishda osonlik bilan qayta ishlatilishi mumkin [7].

Pirovardida, yadro tibbiyotini o'qitishda innovatsion yondashuvni qo'llash natijasi ta'lim sifatining yaxshilanishi bo'lib, u talabalar tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalarning ma'lum darajada tizimlashtirilganligi va o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi. Tarkibi elektron ma'ruzalar, virtual 3 o'lchovli tasvirlar, nazorat savollari, majburiy test topshiriqlari va mashqlardan, jumladan diagnostik tadqiqotlar natijalarini o'qish va sharhlashdan iborat multimedia darsliklaridan foydalanish tufayli talabalarning fanga qiziqishi ortadi. Yuqorida aytilganlarning barchasi talabalarga yadro tibbiyotining asosiy kompetensiyalarini o'rgatishning samarali vositasi bo'lib, talabalarning o'z-o'zini o'rganishiga ko'maklashadi. Jumladan talabalar orasida o'tkazilgan so'rov natijalari ham dalolat beradi.

Maqola AM-PZ-2019062031-sonli ““Yadro energetikasi”, “Yadro tibbiyoti va texnologiyalari” “Radiatsi tibbiyoti va texnologiyasi” yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavr va magistrlar uchun multimedia darsliklarini yaratish” innovatsion loyihasi doirasida tayyorlangan materiallarning pedagogik tahlili asosida yozilgan.”, darsliklari mualliflariga minnatdorchilik bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Трансконтинентальное обучение: МАГАТЭ открывает платформу дистанционного онлайн-обучения datol // Бюллетень МАГАТЭ 55-4-декабрь 2014. –С. 34-35.,
2. Ashurov, Jasur Djuraevich. "Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of uzbekistan: Current status and prospects." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.07 (2022): 118-121.
3. Фройденберг Л.С., Бокиш А., Бейер Т. Проблемно-ориентированное обучение в виртуальном пространстве: Первые опыты ядерной медицины. *GMS Z Med Ausbild* 2010; 27: Док73.
4. Рахматова З. "Роль интерактивных методов в обучении студентов самостоятельному мышлению" *Экономика и социум*, no. 10-2 (101), 2022, pp. 521-524.
5. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Opportunities Of Digital Pedagogy in A Modern Educational Environment." *Journal of Pedagogical Inventions and Practices* 3 (2021): 103-106.
6. Ashurov Jasur Djorayevich. (2022). EXPLANATION OF THE TOPIC "USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE "THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD. *European Scholar Journal*, 3(12), 68-71.
7. Djuraevich, Ashurov Jasur. "Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli pedagogikaning o‘rni va ahamiyati." *Eurasian Journal of Academic Research* 1.9 (2021): 103-107.

1. Умаров С. Х. и др. Удельные сопротивления и тензорезистивные характеристики кристаллов твердых растворов системы $\text{TlInSe}_{1-x}\text{CuInSe}_x$ //Журнал технической физики. – 2019. – Т. 89. – №. 2. – С. 214-217.
2. Umarov S. K. et al. Single crystals of $\text{TlIn}_{1-x}\text{Co}_x\text{Se}_2$ ($0 \leq x \leq 0.5$) solid solutions as effective materials for semiconductor tensometry //Technical Physics Letters. – 2017. – Т. 43. – С. 730-732.
3. Djurayevich A. J. Education and pedagogy //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2021. – Т. 3. – С. 179-180.
4. Ashurov J. D. THE IMPORTANCE OF ORGANIZING THE COOPERATION BETWEEN TEACHER AND THE STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE TRAINING SYSTEM //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 16-24.
5. Ashurov J. KREDIT MODUL TIZIMIDA JORIY QILISHDA O ‘QITUVCHI VA TALABALARNING HAMKORLIKDA ISHLASHINING AHAMIYATI //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 42-47.
6. Umarov S. H., Hallokov F. K. Piezophotoreistive qualities of p-TlInSe₂ monocrystals //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 6 (51). – С. 38-42.
7. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур n-cds/p-cef₃ и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.
15. Erkin o’g’li D. S. QUYOSHDANTUSHAYOTGANNURLANISHNINGENERGIYABALANSI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 132-135.
16. Erkin o’gli D. S. New Technologies for Volcanization of Elastomeric Compositions //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 334-337.

17. Davronov S. E. O. G. L. O'ZBEKISTON VA HINDISTON UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANI DARSLIKLARINING QIYOSIY TAHLILI //Scientific progress. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 223-228.
18. Erkin o'g'li D. S. FTORID-IONLI VA SUPER-IONLI QOPLAMALARNI O'RGANISH. – 2022.
19. Khusniddinovna A. D., Muhiddinovich Z. X. INVESTIGATION OF AUTOMATION OF THE CONTROL UNIT OF THE TURRET HEAD OF THE LATHE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 346-350.
20. Khusniddinovna A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.
21. Абдуллаева Д. Х. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.
22. Абдуллаева Д. Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.
23. Khusniddinovna A. D., Nurilloevich Y. M., Radzhabovich E. D. Use of Computing Platforms of General Purpose as A Hardware Base //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 8. – С. 46-50.
24. Khusniddinovna A. D., Mukhiddinovich Z. K. Approach to Testing Logical Control Systems of Technological Equipment //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 9. – С. 48-52.
25. Urinov N. F., Khusniddinovna A. D. Functional model of a software-implemented controller. – 2021.
26. Fayzilloevich U. N., Khusniddinovna A. D. Analysis of Log-Files of Technological Devices //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 391-394.

27. Urinov N. F., Khusniddinova A. D. Software-implemented controller and its functional purpose //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1-4.
28. Ўринов Н. Ф., Абдуллаева Д. Х. ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 27-30.
29. Ўринов Н. Ф., Абдуллаева Д. Х., Жураев Ж. М. СИСТЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Актуальные вопросы и перспективы развития науки, техники и технологии. – 2021. – С. 28-32.
30. Jalol o'g'li J. et al. QOPLAMALARNI MIKROSKOPIYA VA RENTGEN-FAZAVIY TAHLIL USULIDA TADQIQ QILISH ANALIZ //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 198-205.
31. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
32. Jalol o'g'li K. J. et al. KERMET QOPLAMALI INGICHKA PLASTINKANI ISITISH VA SOVITISH NOSTASIONAR JARAYONNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH. – 2023.
33. Olimovich S. S. et al. Higher education and teaching modern physics in it //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 04. – С. 73-76.